

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA NO ESPAÇO HOSPITALAR –

MESTRADO PROFISSIONAL (PPGSTEH)

**CURSO DE CAPACITAÇÃO:
estratégia de ensino para o uso seguro da bomba de infusão**

Autores:

Mary Ane Lessa Etelvino

Gisella de Carvalho Queluci - *orientadora*

Teresa Tonini - *coorientadora*

O produto técnico-tecnológico apresentado no presente documento é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso “**METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA: estratégia de ensino para o uso seguro da bomba de infusão**”, apresentado e aprovado em 25/03/2025 como requisito para conclusão do curso de Mestrado Profissional do Programa de Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGSTEH/UNIRIO).

CURSO DE CAPACITAÇÃO

Uso seguro da bomba de infusão na terapia infusional

Visão geral

Curso de capacitação, de curta duração, de caráter teórico, desenvolvido com base na metodologia de Resolução de Situações-Problema, que tem pretende articular e integrar os conhecimentos técnico e científico associados a terapia infusional com bomba de infusão. De modo que os participantes do curso sejam estimulados a desenvolver competências que lhes permitam compreender a importância da usabilidade da bomba de infusão, da correlação da tecnologia com o cuidado assistencial e do gerenciamento da bomba de infusão na terapia infusional.

Objetivo

Estimular o desenvolvimento de competências necessárias do profissional enfermeiro no cuidado ao paciente em uso de bomba de infusão.

Metodologia

A metodologia de Resolução de Situações-Problema descrita, por Vilma de Carvalho foi aplicada para construir a estratégia de ensino do curso de capacitação “*Uso seguro da bomba de infusão na terapia infusional*”, pois trabalha a abordagem situacional por meio do encontro do profissional de enfermagem com as situações dos pacientes a fim de se efetivar o processo de ensino aprendizagem de forma crítico-reflexiva. A partir dessas situações que conferem o cenário real do agir profissional, a solução dos problemas relacionados a elas depende da adequada avaliação e efetiva intervenção do enfermeiro.

Modalidade

Presencial.

Carga Horária

4 horas.

Etapas do curso

O curso de capacitação “Uso seguro da bomba de infusão” foi desenvolvido em sete etapas: Pré-Teste; Situação-Problema; Levantamento dos problemas; Discussão das competências profissionais; Aula expositiva; Pós-Teste; e Avaliação da estratégia de ensino.

Etapas	Descrição
Pré-Teste	Avaliação do conhecimento prévio dos participantes acerca da temática e aproximar os participantes do conteúdo que será discutido durante o curso.
Situação-Problema	Apresentação das informações que permitam a contextualização dos problemas, a partir das competências profissionais necessárias ao profissional, para o atendimento ao paciente em terapia infusional com bomba de infusão.
Levantamento dos problemas	Identificação dos diagnósticos de enfermagem a partir da situação-problema do paciente, considerando todas as suas necessidades afetadas, o ambiente e os demais problemas relacionados às ações de enfermagem.
Discussão das competências profissionais	Discussão dos problemas identificados com vistas a apresentar as competências profissionais necessárias que contribuem para a resolução da situação-problema.
Aula expositiva	Complementação teórica acerca do conhecimento técnico-científico aplicado no cenário da situação-problema.
Pós-Teste	Avaliação do conhecimento adquirido no decorrer do curso de capacitação.
Avaliação da estratégia de ensino	Avaliação dos participantes sobre a estratégia de ensino aplicada.

Etapa 1: Pré-Teste

O pré-teste é um recurso introdutório, com objetivo de analisar o conhecimento prévio dos participantes acerca da temática e aproximar os participantes do conteúdo que será discutido durante o curso de capacitação. Este foi desenvolvido com cinco questões objetivas, contendo apenas uma opção como resposta correta em cada questão.

Materiais necessários:

- Impressão em folha A4.

Tempo de execução:

15 minutos.

1) O uso da bomba de infusão é indicado em quais ocasiões:

- A) Quando for necessário maior precisão na administração.
- B) Quando for preciso pressão positiva para vencer a pressão do vaso sanguíneo.
- C) Quando estiver especificado pelo fabricante do medicamento.
- D) Todas as alternativas acima.

2) Qual a função do termo “KVO”?

- A) É um alarme da bomba de infusão para comunicar que faltam 5 minutos para o fim da infusão programada.
- B) É um mecanismo de segurança da bomba de infusão que impede a entrada de ar no vaso sanguíneo quando a infusão programada chega ao fim.
- C) É uma propriedade da bomba de infusão que reduz a taxa de infusão no final do período de infusão, para manter o vaso sanguíneo aberto.
- D) É um alarme da bomba de infusão que indica o término da infusão programada.

3) São recomendações para o bom uso da bomba de infusão:

- Manter a bomba de infusão ligada na tomada, mesmo que não esteja em uso;
- Manter a bomba de infusão em uma altura de até 2 metros acima do paciente;
- Colocar o frasco/recipiente do medicamento dentro de uma faixa de 50 cm acima da bomba de infusão;
- Manter a pinça corta-fluxo do equipo aberta antes de abrir a porta da bomba de infusão;

A partir das assertivas acima, selecione a opção correta:

- A) Apenas uma assertiva está correta.
- B) Duas assertivas estão corretas e duas assertivas estão incorretas.
- C) Três assertivas estão corretas.
- D) Todas as alternativas estão corretas.

4) Julgue a assertiva a seguir: “A alta depressão na linha de infusão pode gerar fluxo livre.”

- A) Verdadeiro. A bomba de infusão pode disparar um fluxo livre, após a desobstrução da linha de infusão.
- B) Falso. A bomba de infusão possui mecanismos de segurança para evitar que o fluxo livre ocorra, em casos de obstrução da linha.

5) São tipos de administração de medicamentos endovenosos:

- A) Bolus, programada, intermitente e contínua.
- B) Bolus, intermitente e contínua.
- C) Bolus, intermitente, contínua e estendida ou prolongada.
- D) Bolus, programada, contínua e estendida ou prolongada.

Aviso

Todas as questões do pré-teste devem ser abordadas durante o curso.

Etapa 2: Situação-Problema

A situação-problema é construída com o objetivo de apresentar informações que permitam a contextualização dos problemas que o profissional de enfermagem encontra em sua prática assistencial. Para isso, é importante que os conteúdos abordados sejam autênticos, relevantes e representativos, daquilo que se espera na prática cotidiana do profissional.

Materiais necessários:

- Leitura em grupo da situação problema.

Tempo de execução:

10 minutos.

03/10/2024 - 06:50h: A enfermeira Luiza chegou a enfermaria 09 para receber o plantão. Ao entrar no setor para aguardar a passagem de plantão percebe que a equipe de enfermagem do plantão noturno está ocupada no atendimento ao paciente P.C.S., que está em parada cardiorrespiratória, no leito 1. Luiza escuta o alarme da bomba de infusão da paciente M.C.L, que encontra-se no leito 5. Como não viu ninguém indo em direção ao leito, ela foi verificar o alarme. Ao chegar no leito 5 percebe que, a bomba de infusão que está alarmando infunde o antibiótico “Cefepima” e no visor da bomba consta a seguinte mensagem “KVO”. A enfermeira Luiza percebendo que todos estão ocupados no atendimento ao paciente do leito 1, prepara o material, saliniza o acesso venoso da paciente, desliga a bomba de infusão e retorna ao posto de enfermagem para aguardar a passagem de plantão.

03/10/2024 - 11:30h: Após o round multidisciplinar, ficou definido que a paciente M.C.L ficará mais 7 dias internada para continuar o tratamento de uma infecção de trato urinário adquirida no hospital, pois o exame laboratorial não teve alteração com o tratamento atual - Cefepima. A equipe da CCIH acompanha de perto o tratamento da paciente e chegou a questionar a inefetividade terapêutica do antibiótico, visto que o exame de cultura não apresentou padrão de resistência, se trata de uma paciente jovem, sem comorbidades, que internou para fazer uma cirurgia eletiva e adquiriu uma infecção relacionada à assistência à saúde. Como proposta, a CCIH adicionou mais 7 dias ao tratamento e solicitou novos exames.

03/10/2024 - 12:00h: Luiza começou a aprazar os medicamentos e identificou que o antibiótico da paciente M.C.L estava com o seguinte aprazamento: 14h, 22h e 06h e com a orientação de infusão estendida por 4h. Sendo assim, refletiu: Se o antibiótico foi instalado às 06h, com infusão de 4h, deveria ter acabado às 10h. Desta forma não poderia estar em KVO às 06:50h. A enfermeira Luiza entrou em contato com a técnica do plantão noturno que checkou o medicamento, a fim de confirmar se o antibiótico tinha sido instalado às 6h e programado para infundir em 4h. Após alguns minutos, a técnica lhe confirmou que instalou pontualmente às 6h, com o tempo de infusão de 4h e até achou estranho, pois normalmente, os antibióticos correm em 1h, mas que confirmou com a enfermeira e era para colocar a infusão em 4h mesmo. Após iniciar a administração, ela teve que correr para o leito da paciente que estava em parada cardiorrespiratória.

03/10/2024 - 12:40h: Intrigada com a situação, a enfermeira Luiza foi conversar com a paciente M.C.L. A enfermeira Luiza avaliou a paciente e identificou que M.C.L ainda sente leve ardência ao urinar e às vezes apresenta febre. Avaliou a permeabilidade do cateter vascular, que apresenta fluxo e refluxo e não constatou resistência. Questionou a paciente se ela percebe quanto tempo dura a infusão do antibiótico, pois M.C.L é uma paciente lúcida, orientada e acompanha de perto seu tratamento. M.C.L relatou que quando tomava o antibiótico na “bomba azul” durava muito tempo, tanto que ela tinha que ir ao banheiro com a bomba de infusão, pois não dava tempo de esperar o antibiótico acabar. Inclusive reclamou algumas vezes, mas ninguém fez nada. No entanto, notou que há uns 3 dias trocaram a sua bomba por uma “bomba cinza” e a partir desse dia, tem sido mais rápido. A enfermeira Luiza questionou se ela avisou a alguém quando percebeu que o antibiótico estava acabando mais rápido. M.C.L respondeu que não, pois é melhor assim, já que ela consegue ir ao banheiro e andar no corredor sem levar a bomba.

03/10/2024 - 13:00h: A enfermeira Luiza então foi conversar com a médica da CCIH para entender o motivo do antibiótico ter um tempo prolongado de infusão e questionar se haveria algum impacto clínico para pacientes, quando esse tempo não era respeitado. A médica Clara explicou que os estudos recentes apontam que com beta-lactâmicos há uma maior redução na carga bacteriana devido ao tempo que a concentração da droga permanece acima do MIC (concentração inibitória mínima), por este motivo a paciente M.C.L está fazendo infusão prolongada com bomba de infusão, para ter controle rigoroso do tempo e da vazão do antibiótico.

03/10/2024 - 13:30h: Após conversa com a paciente e a médica, a enfermeira Luiza suspeita que o tratamento da paciente M.C.L não estava sendo feito de forma efetiva. Sendo assim, avisou a técnica do seu plantão que quando ela fosse instalar o antibiótico das 14h da paciente M.C.L a chamasse para acompanhar. A técnica assim o fez e a enfermeira Luiza levou a “bomba azul” para o leito e pediu para a técnica avaliar a permeabilidade do cateter e

instalar o antibiótico na “bomba azul”. A enfermeira Luiza confirmou a prescrição, a dose, o volume e a programação da bomba de infusão e iniciou a infusão.

03/10/2024 - 17:50h: A bomba alarmou “Pré-alarme de fim de infusão” e Luiza novamente foi conferir e solicitou que a técnica administrasse mais 20 ml de soro fisiológico 0,9%, para infundir o restante do antibiótico que estava no equipo. Ao final, a enfermeira Luiza orientou a paciente M.C.L quanto ao seu tratamento e o tempo de infusão correto, solicitou que a paciente também “ficasse de olho” no tempo de infusão e relatasse qualquer diferença, além de acompanhar se haverá melhora dos sintomas.

03/10/2024 - 18:20h: Luiza fez uma notificação para o Núcleo de Segurança do Paciente do hospital e separou a “bomba cinza” das demais bombas com um aviso “Bomba de infusão com problema”. Relatou o caso no livro de ordens e ocorrência e passou o caso para a enfermeira do plantão noturno, dizendo que o tratamento da paciente pode ter sido impactado pela administração incorreta do antibiótico durante 3 dias e alertando sobre o tempo de infusão do medicamento, manuseio da bomba de infusão, avaliação do acesso vascular e sintomatologia da paciente.

Etapa 3: Levantamento dos problemas

Baseado na situação-problema, os participantes devem ser estimulados a identificar os problemas na situação apresentada, a partir de questões pedagógicas que foram desenvolvidas para provocar questionamento, estimular a discussão e buscar informações relevantes que contribuam para a discussão das competências profissionais necessárias para resolução da situação.

Materiais necessários:

- Post-It (ou qualquer outro recurso de captação das respostas, como: gravador de voz, lousa interativa ou cartaz, entre outros).

Tempo de execução:

20 minutos.

Questões Pedagógicas:

Quais problemas na situação apresentada podem ter contribuído para a ineficácia do tratamento da paciente ?

Quais medidas na situação apresentada contribuem para terapia infusional segura ?

Nota

Permita que os participantes também registrem dúvidas e/ou comentários para serem discutidos na etapa a seguir.

Etapa 4: Discussão das competências profissionais

Momento de discussão dos problemas identificados. Foi utilizado um “Roteiro de Competências” a fim de relacionar as competências profissionais com os problemas contidos na situação-problema e nortear de maneira prática e objetiva a discussão da situação-problema.

Materiais necessários:

- Roteiro de Competências.

Tempo de execução:

20 minutos.

Competências profissionais	Problemas inseridos na situação-problema
Manusear adequadamente a bomba de infusão	Infusão em KVO Desligar a bomba de infusão sem comunicar a equipe
Ter conhecimento sobre os tipos de administração de medicamentos parenterais	Infusão não realizada de acordo com o tipo administração prescrito
Ter conhecimento sobre as formas de administração com base na dose e efeito	Antibioticoterapia ineficaz
Conferir atentamente a dose prescrita do medicamento	-
Conferir a velocidade de gotejamento, a programação e o funcionamento de bombas de infusão contínua com a prescrição médica	-
Testar a permeabilidade dos cateteres intravenosos antes da administração	-
Ter conhecimento sobre os incidentes e eventos adversos decorrentes da administração de medicamentos	Medicamento infundido mais rápido que o prescrito Aumento no tempo de internação
Conhecer a indicação e os efeitos esperados dos medicamentos	Antibioticoterapia sem o efeito esperado
Avaliar o paciente para identificar se o medicamento teve o efeito desejado	Paciente com exame físico alterado Comunicação ineficiente com paciente sobre seu tratamento
Revisar resultados laboratoriais	O exame laboratorial do paciente não apresentou alterações significativas
Reconhecer e notificar eventuais incidentes relacionados à terapia medicamentosa	-

Nota

Os participantes devem ser estimulados a pensar criticamente sobre a relação da bomba de infusão com o processo de cuidar e a buscar o desenvolvimento das competências profissionais, contidas no “Roteiro de Competências”, que irão contribuir para uma assistência ao paciente em uso de bomba de infusão mais segura.

Informações

Roteiro de Competências adaptado a partir da publicação: Assis AP, Faustino TN, organizadores. PROCENFI: programa de competências do enfermeiro intensivista. Brasília, DF: Editora ABEn; 2024. 132 p.

Etapa 5: Aula expositiva

Conteúdo teórico referente ao funcionamento da bomba de infusão e as orientações sobre a utilização segura na prática clínica, através dos seguintes tópicos:

1. Bomba de infusão
2. Mecanismo de infusão
3. Modos de infusão
4. Informações que não estão no display
5. Práticas seguras

Materiais necessários:

- Projetor de slides.

Tempo de execução:

20 minutos.

Aviso

Diante da enorme gama de marcas de bombas de infusão disponíveis no mercado, houve uma análise cuidadosa na construção da aula, visando fornecer um conteúdo base para a operação segura do equipamento. Para fins de reprodução da estratégia de ensino é indispensável a leitura dos manuais de instrução dos equipamentos da sua instituição !

Etapa 6: Pós-Teste

O pós-teste é um recurso de encerramento, com objetivo de analisar o conhecimento adquirido ao longo do curso de capacitação. Este foi desenvolvido com cinco questões objetivas, contendo apenas uma opção como resposta correta em cada questão.

Materiais necessários:

- Impressão em folha A4.

Tempo de execução:

20 minutos.

1) O uso da bomba de infusão é indicado em quais ocasiões:

- A) Quando for necessário maior precisão na administração.
- B) Quando for preciso pressão positiva para vencer a pressão do vaso sanguíneo.
- C) Quando estiver especificado pelo fabricante do medicamento.

D) Todas as alternativas acima.

2) Qual a função do termo “KVO”?

- A) É um alarme da bomba de infusão para comunicar que faltam 5 minutos para o fim da infusão programada.
- B) É um mecanismo de segurança da bomba de infusão que impede a entrada de ar no vaso sanguíneo quando a infusão programada chega ao fim.

C) É uma propriedade da bomba de infusão que reduz a taxa de infusão no final do período de infusão, para manter o vaso sanguíneo aberto.

- D) É um alarme da bomba de infusão que indica o término da infusão programada.

3) São recomendações para o bom uso da bomba de infusão:

- Manter a bomba de infusão ligada na tomada, mesmo que não esteja em uso;
- Manter a bomba de infusão em uma altura de até 2 metros acima do paciente;
- Colocar o frasco/recipiente do medicamento dentro de uma faixa de 50 cm acima da bomba de infusão;
- Manter a pinça corta-fluxo do equipo aberta antes de abrir a porta da bomba de infusão;

A partir das assertivas acima, selecione a opção correta:

- A) Apenas uma assertiva está correta.
- B) Duas assertivas estão corretas e duas assertivas estão incorretas.**
- C) Três assertivas estão corretas.
- D) Todas as alternativas estão corretas.

4) Julgue a assertiva a seguir: “A alta depressão na linha de infusão pode gerar fluxo livre.”

A) Verdadeiro. A bomba de infusão pode disparar um fluxo livre, após a desobstrução da linha de infusão.

- B) Falso. A bomba de infusão possui mecanismos de segurança para evitar que o fluxo livre ocorra, em casos de obstrução da linha.

5) São tipos de administração de medicamentos endovenosos:

- A) Bolus, programada, intermitente e contínua.
- B) Bolus, intermitente e contínua.
- C) Bolus, intermitente, contínua e estendida ou prolongada.**
- D) Bolus, programada, contínua e estendida ou prolongada.

Nota

O conteúdo abordado nas questões deve ser o mesmo conteúdo do pré-teste. A utilização desse recurso permite fazer um encerramento da discussão acerca da utilização da bomba de infusão na terapia infusional, retirada de dúvidas e/ou esclarecimentos acerca dos conceitos apresentados.

Etapa 7: Avaliação da estratégia de ensino

Percepção dos participantes acerca da eficácia da estratégia de ensino do curso de capacitação, abordando aspectos como temática, criatividade, pensamento crítico e conhecimento científico. As informações coletadas servirão de base para a implementação de melhorias contínuas, visando oferecer capacitações cada vez mais alinhadas às necessidades do público-alvo e às exigências do cenário profissional.

Materiais necessários:

- Formulário online
- QR-Code

Tempo de execução:

15 minutos.

Avaliação do curso: "Uso seguro da bomba de infusão na terapia infusional"

Envie seu feedback sobre o curso de capacitação "USO SEGURO DA BOMBA DE INFUSÃO NA TERAPIA INFUSIONAL".

[Sign in to Google](#) to save your progress. [Learn more](#)

1) A situação-problema contribuiu para o seu pensamento crítico acerca da temática.

Concordo totalmente

Concordo

Informações:

Curso de Capacitação: Uso seguro da bomba de infusão na terapia infusional © 2025 by Mary Ane Lessa Etelvino is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Para acessar digitalmente:

Aula expositiva:

⊕ AULA EXPOSITIVA

Formulário de avaliação da estratégia de ensino:

⊕ Avaliação do curso: "Uso seguro da bomba de infusão na terapia infusional"

Curso de Capacitação:

[Produto Técnico-Tecnológico](#)

